

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

TAKRORLANUVCHI ALGORITMLARDA TAKRORLANISH JARAYONI TAHLILI

Tojiyev Alisher Hasan o‘g‘li
O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
a_tojiyev@jbnuu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada dastur kodini yozishda bugungi kunda ommalashib borayotgan python dasturlash tilidan foydalanilgan. Takrorlanish jarayonidagi har bir olingan qiymat orqali jarayon qanday borayotganini kuzatish mumkin.

Kalit so‘zlar: Algoritm, takrorlanuvchi algoritm, blok-sxema, jadval, ma’lumotlar tahlili, python.

Hozirgi jadal rivojlanish va turli jarayonlarni avtomatlashtirish hamda robotlashtirish davrida dasturlashni bilish va uni o‘z ish jarayonida ishlata olish texnik va pedagogik yo‘nalishda ta’lim olayotgan o‘quvchi-talabalar uchun juda muhim deb hisoblanadi. Bu zamonaviy mutahassislar uchun eng zaruriy talablardan biridir. Sababi hozirgi kunda informatika turli-tuman sohalarda muvaffaqiyatli ravishda qo‘llanilishi mumkinligini hech kim ham rad eta olmaydi[1].

Algoritm deganda, biror maqsadga erishishga qaratilgan ijrochi bajarishi uchun mo‘ljallangan ko‘rsatma (buyruq)larning aniq, tushunarli va chekli ketma-ketligi tushuniladi.

Algoritm ijrochisi – algoritmda ko‘rsatilgan buyruq yoki ko‘rsatmalarni bajara oladigan abstrakt yoki real (texnik yoki biologik) sistema.

Takrorlanuvchi algoritm deb, biron bir shart tekshirilishi yoki qandaydir parametrning har xil qiymatlari asosida algoritmda takrorlanish yuz beradigan jarayonlarga aytiladi[2].

Shunday jarayonlar ham borki, ularning ayrim bo‘laklari bir necha marta takrorlanadi. Masalan, biror fandan test topshira olmagan, ya’ni “qoniqarsiz” baho olgan o‘quvchi toki testdan “qoniqarli” baho olgunga qadar fanga oid mavzularni qayta-qayta o‘qishiga, testga tayyorlanishiga to‘g‘ri kelsa, $9! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9$ ifodani hisoblash uchun esa 8 marta ko‘paytirish amalini bajarishga to‘g‘ri keladi.

Bunday jarayonlar uchun algoritmlar tuzishda takrorlanuvchi algoritmlardan foydalaniladi. Odatda algoritmlarni tasvirlashning blok-sxema usuli keng tarqalgan[3].

Takrorlanuvchi algoritmlar “ $i=i+1$ ”, “ $S=S+i$ ” yoki “ $P=P*i$ ” ko‘rinishidagi ko‘rsatmalarning ishtiroki bilan ajralib turadi (* – ko‘paytirish amali). Bunday ko‘rsatmalarning mohiyatini tushunish uchun takrorlanishning bir nechta qadamini

ko‘rib chiqish lozim.

Odatda, yig‘indi uchun boshlang‘ich qiymat (inglizchadan SUMM, ya‘ni yig‘indi ma‘noli so‘zning bosh harfi) $S=0$ va ko‘paytma uchun (inglizchadan PRODUCT, ya‘ni ko‘paytma ma‘noli so‘zning bosh harfi) $P=1$ deb olinadi, chunki bu qiymatlar, ya‘ni 0 va 1 lar, mos ravishda, yig‘indi va ko‘paytmaning natijasiga ta‘sir etmaydi.

Shart oldin tekshiriluvchi (toki) takrorlanuvchi algoritmlarda avval shart tekshiriladi, so‘ngra, agar shart qanoatlantirsa (rost bo‘lsa), sikl tanasi bajariladi, aks holda hisoblash to‘xtatiladi.

Shart keyin tekshiriluvchi (gacha) takrorlanuvchi algoritmda avval sikl tanasi bajarilib, so‘ngra sikldan chiqish sharti tekshiriladi, ya‘ni sikl tanasi qo‘yilgan shart bajarilib bo‘lguncha takrorlanaveradi.

Takrorlanish jarayonini tahlil qilish uchun, 1 dan N gacha bo‘lgan natural sonlar yig‘indisi(1-rasm) va ko‘paytmasini(2-rasm) hisoblash algoritmini ko‘rib chiqamiz[3]. Bu algoritmni shart oldin tekshiriluvchi algoritm sifatida tuzib chiqamiz.

Tuzilgan blok-sxema asosida $N=4$ holati uchun i , S va P ning takrorlanish jarayonidagi har bir qiymatini hisoblab quyidagi jadvalni hosil qilamiz:

Qadamlar	i	S	P
1-qadam	$i=1$	$S=S+i=0+1=1$	$P=P*i=1*1=1$
2-qadam	$i=i+1=1+1=2$	$S=S+i=1+2=3$	$P=P*i=1*2=2$
3-qadam	$i=i+1=2+1=3$	$S=S+i=3+3=6$	$P=P*i=2*3=6$
4-qadam	$i=i+1=3+1=4$	$S=S+i=6+4=10$	$P=P*i=6*4=24$

Ushbu algoritm asosida python dasturlash tili yordamida dastur tuzamiz va jadval bo'yicha qiymatlarni solishtiramiz.

1-jadval

Dastur kodi	Dastur natijasi
<pre>S=0 P=1 N=4 i=1 while i<=N: S=S+i P=P*i print("i={ } S={ } P = { }".format(i,S,P)) i=i+1</pre>	<pre>i = 1 S = 1 P = 1 i = 2 S = 3 P = 2 i = 3 S = 6 P = 6 i = 4 S = 10 P = 24</pre>

Bu yerda dasturdan olingan natijalar aynan 1-jadvaldagi qiymatlar bilan bir xil. Takrorlanuvchi algoritmlarda har bir olingan natija bilan tanishish ushbu algoritmlarni yanada chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi[4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.A.Mengliyev, O.A.Abdug'aniyev, S.Q.Shonazarov, D. Sh.To'rayev. Python dasturlash tili. O'quv qo'llanma. Termiz, 2021.
2. A.R.Azamatov. Algoritmash va dasturlash asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2013.
3. S.Eshtemirov, F.M.Nazarov. Algoritmash va dasturlash asoslari. O'quv qo'llanma. Samarqand, 2018.
4. U.Arabov. H.Eshonqulov. Katta ma'lumotlar (big data)ni tahlil qilish. Maqola, Ilmiy-nazariy va metodik jurnal, 5-son, 2021-yil oktabr.
5. Таджиев, А. (2022). Zamonaviy texnologiyalarni kutubxona faoliyatiga tadbiq qilish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 209–211. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5160>